

PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES BOLIVIANOS SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL AULA

AMILCAR BRUNO CÁCERES PÉREZ

Universidad Técnica Privada Cosmos

sayriqhapaq@gmail.com

acaceres_viceal@unitepc.edu.bo

<https://orcid.org/0009-0000-5488-1200>

DOI: 10.5281/zenodo.13958447

Resumen:

El propósito del estudio es determinar cómo los docentes en Bolivia ven el uso de la IA en sus clases. Aunque la mayoría de los docentes son conscientes de la IA, un porcentaje menor aún no ha utilizado esta herramienta en sus clases. No pueden acceder a herramientas de IA debido a la falta de conocimiento, la falta de infraestructura tecnológica adecuada y los altos costos de los dispositivos inteligentes y los servicios de internet. Además, los resultados sugieren que, aunque los docentes ven beneficios en la IA, como la personalización del aprendizaje, también hay preocupaciones sobre la posible dependencia excesiva de los estudiantes en estas herramientas. Se concluye que es fundamental mejorar la infraestructura y ofrecer capacitación para facilitar la adopción de la IA en la educación superior boliviana.

Palabras clave: Inteligencia artificial (IA), Educación superior, Capacitación en IA, Innovación educativa en Bolivia

Abstract:

The purpose of the study is to determine how teachers in Bolivia view the use of AI in their classes. Although the majority of teachers are aware of AI, a smaller percentage have not yet used this tool in their classes. They cannot access AI tools

due to lack of knowledge, lack of adequate technological infrastructure, and high costs of smart devices and internet services.

Furthermore, the results suggest that although teachers see benefits in AI, such as the personalization of learning, there are also concerns about students' possible over-reliance on these tools. It is concluded that it is essential to improve infrastructure and offer training to facilitate the adoption of AI in Bolivian higher education.

Keywords: Artificial intelligence (AI), Higher education, AI training, Educational innovation in Bolivia

INTRODUCCIÓN:

La educación ha experimentado grandes avances gracias a la tecnología, y la inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta clave en la enseñanza. A nivel mundial, la IA ha sido utilizada para personalizar el aprendizaje, automatizar procesos administrativos y mejorar la experiencia educativa tanto para docentes como estudiantes. En Bolivia, la adopción de nuevas tecnologías en las aulas ha sido más lenta, en parte debido a desafíos como la falta de infraestructura tecnológica, formación docente y acceso a recursos.

El acceso a internet y a plataformas virtuales cobro importancia en los conflictos por cambio de gobierno del año 2019 donde las actividades académicas fueron interrumpidas y se tuvo que recurrir a medios virtuales, con la pandemia el 2020 se consolidó el uso de tecnologías de información y comunicación en las clases de todos los niveles educativos, pero también se observó desigualdades en términos de acceso a tecnologías y al mismo servicio de internet.

El objetivo de este artículo es explorar la percepción de los docentes de educación superior en Bolivia respecto al uso de la inteligencia artificial en sus clases. Se busca comprender el nivel de conocimiento que tienen sobre la IA, sus opiniones sobre las ventajas y desventajas de esta tecnología, y los obstáculos que enfrentan para su implementación.

En su artículo “Intelligence Unleashed: An argument for AI in education - Inteligencia desatada: Un argumento a favor de la IA en la educación”, el autor Pearson informa sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) en la educación. Este informe analiza las formas en que la IA puede cambiar la educación, especialmente cómo puede mejorar la personalización del aprendizaje, automatizar las tareas administrativas y brindar experiencias más adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes.

El artículo “Artificial Intelligence for Education: Knowledge Domains and Skills” de Cope y Kalantzis (2019) explora la integración de la IA en contextos educativos. Se analiza cómo la IA puede ampliar el acceso al conocimiento y las habilidades, permitiendo a los estudiantes interactuar con información más compleja a través de entornos de aprendizaje respaldados por máquinas. Los autores enfatizan cómo la IA puede ayudar a personalizar la educación, brindar comentarios en tiempo real y ayudar a los estudiantes a navegar por grandes cantidades de datos. Sin embargo, dicen que debido a las notables diferencias entre la inteligencia humana y la de las máquinas, la IA nunca podrá reemplazar a los docentes.

“Beneficios del aprendizaje estudiantil de una herramienta de concientización docente de realidad mixta en aulas mejoradas con IA” de Holstein, McLaren y Alevan en las Actas de la Conferencia CHI de 2019 sobre factores humanos en sistemas informáticos. Presenta estudios sobre cómo las herramientas de sensibilización docente en tiempo real, respaldadas por IA, pueden mejorar el aprendizaje en el aula. Los docentes en su estudio utilizaron la herramienta de

realidad mixta Lumilo para supervisar y guiar a los estudiantes, lo que generó importantes beneficios de aprendizaje en comparación con los entornos de aula convencionales.

Borenstein y Howard (2021) escribieron un artículo llamado "Desafíos emergentes en la IA y la necesidad de una educación ética en la IA", que analiza los crecientes desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial (IA) y defiende la importancia de la educación ética para abordar estos desafíos. Indica que los programas educativos de IA deben incluir capacitación ética para preparar a futuros desarrolladores y usuarios para manejar las implicaciones éticas de la tecnología de IA, especialmente en temas como la privacidad, la equidad y la responsabilidad.

METODOLOGÍA:

Diseño de investigación. Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando una encuesta como instrumento principal para recopilar datos sobre las percepciones de los docentes bolivianos.

Población y muestra

La población objetivo fueron docentes de educación superior en Bolivia, que imparten clases en diversas áreas del conocimiento (ciencias exactas, sociales, de la salud, humanidades, etc.). Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, logrando recopilar datos de 50 docentes de universidades públicas y privadas del país.

Instrumento de recolección de datos

Se diseñó un cuestionario estructurado compuesto por preguntas cerradas y algunas preguntas abiertas. La encuesta se distribuyó en línea, y estuvo disponible durante un período de dos días. El cuestionario se dividió en las siguientes secciones:

1. Datos demográficos (edad, género, área de enseñanza, años de experiencia).
2. Nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial.
3. Experiencias previas con el uso de IA en la enseñanza.
4. Percepciones sobre los beneficios y riesgos de la IA en el aula.
5. Obstáculos para la implementación de IA en la educación superior.

Análisis de datos

Los datos cuantitativos se analizaron utilizando estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes) y análisis de correlación para examinar posibles relaciones entre las variables (por ejemplo, años de experiencia y percepción de la IA). Las respuestas a las preguntas abiertas fueron analizadas cualitativamente mediante la técnica de codificación temática.

Resultados:

Grafico: 1

¿Está familiarizado con el concepto de inteligencia artificial (IA)?
50 respuestas

Grafico: 2.

¿Ha implementado alguna herramienta o plataforma basada en IA en su enseñanza?

49 respuestas

Los resultados del estudio revelan que, si bien una mayoría de los docentes (96%) están familiarizados con el concepto de inteligencia artificial, solo un pequeño porcentaje (38%) no ha implementado alguna forma de IA en su enseñanza.

Grafico: 3.

Si ha utilizado IA, indique cuál o cuáles ha implementado (puede seleccionar más de una opción):

32 respuestas

Entre las herramientas de IA más mencionadas están las plataformas de aprendizaje adaptativo y los sistemas de tutoría automatizada.

Grafico: 4.

¿Considera que la IA puede facilitar la personalización del aprendizaje para los estudiantes?

50 respuestas

En cuanto a la percepción de los beneficios de la IA, el 58% de los encuestados cree que la IA puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la personalización del aprendizaje.

Grafico: 5.

¿Le preocupa que la IA pueda reemplazar algunas de las funciones tradicionales del docente?

50 respuestas

El 26% expresó preocupación por el posible reemplazo de ciertas funciones docentes y el aumento de la dependencia tecnológica.

Grafico: 6.

¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta para la implementación de IA en su labor docente? (Puede seleccionar más de una opción)

50 respuestas

Respecto a las barreras para la implementación de la IA, los docentes destacaron:

- Falta de conocimiento sobre la IA (42%)
- Falta de infraestructura adecuada (50%)
- Costo elevado de las herramientas tecnológicas (44%)

Grafico: 7.

¿Ha recibido alguna capacitación específica sobre el uso de la IA en la educación?

50 respuestas

En cuanto a capacitación y formación el 58% menciona que no recibio capacitación.

Grafico: 8.

Si no ha recibido capacitación, ¿le interesaría participar en programas o talleres de formación sobre IA aplicada a la educación?

48 respuestas

Hay un interes de 85% que esta interesado en recibir una capacitación.

En cuanto a la pregunta ¿cuál sería el principal beneficio de la IA en la educación superior en Bolivia? Algunas respuestas fueron: Se puede obtener información específica, mejorar las investigaciones, obtener acceso inmediato a la información y facilitar el análisis de casos y los procedimientos en la elaboración de trabajos con la IA. En cuanto a la pregunta ¿cuál sería el mayor riesgo o desafío del uso de IA en la educación superior? Respondieron que: El riesgo de la IA es que los estudiantes no aprendan a razonar y dejen todo en manos de la IA. Presentar las

tareas simplemente con copiar y pegan sin leer o estudiar. Los estudiantes no realizan análisis crítico, Que el estudiante dependa demasiado de la inteligencia artificial y no aprenda nada, Dependencia total de la IA en estudiantes y docentes, Que los estudiantes dejen de leer o analizar el tema. Dependiendo de la IA.

DISCUSIÓN:

Las investigaciones previas en países en vías de desarrollo han demostrado que los principales obstáculos para la adopción de nuevas tecnologías son la falta de recursos tecnológicos, la falta de capacitación docente y en el caso de Bolivia el costo elevado para acceder al internet y la dificultad de que no llega a todos los sectores . Aunque los docentes son conscientes de los beneficios de la IA, es necesario mejorar la infraestructura tecnológica y brindar capacitación adecuada para que se pueda utilizar de manera efectiva en el aula.

Algunos docentes tienen una actitud ambivalente hacia la IA. Aunque la ven como una herramienta para optimizar el tiempo y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, también temen que esta tecnología desplace su papel tradicional. Esta preocupación es fundamental para crear políticas educativas que incluyan la IA de manera más inclusiva y con una visión a largo plazo.

CONCLUSIONES:

Según este estudio, aunque los docentes encuestados están muy interesados en la inteligencia artificial, la falta de capacitación y recursos sigue siendo un obstáculo importante para su implementación en la educación superior. Es esencial que las instituciones educativas en Bolivia, en colaboración con el gobierno, adquieran infraestructura tecnológica adecuada y brinden programas de capacitación continua para que los docentes puedan aprovechar al máximo el uso de la inteligencia artificial en el aula. Además, es importante promover una discusión más amplia sobre el papel que la IA debe jugar en la educación,

asegurando que su integración respete el rol esencial del docente y minimice las desigualdades en el acceso a estas tecnologías.

BIBLIOGRAFÍA:

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An argument for AI in education*. Pearson.

Cope, B., & Kalantzis, M. (2019). Artificial Intelligence for Education: Knowledge Domains and Skills. *Educational Philosophy and Theory*, 51(4), 367-380.

Holstein, K., McLaren, B. M., & Alevan, V. (2019). Student Learning Benefits of a Mixed-Reality Teacher Awareness Tool in AI-Enhanced Classrooms. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

Borenstein, J., & Howard, A. (2021). Emerging challenges in AI and the need for AI ethics education. *AI and Ethics*, 1(1), 61-66.